

**Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв**

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР

**Матеріали V міжнародної наукової конференції
молодих вчених, аспірантів та магістрантів**

4 – 5 листопада 2021 року

Київ – 2021

Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів, 4-5 лист. 2021 р. *М-во культ. та інформ. політики України; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец.* Київ: НАКККіМ, 2021. 153 с.

Збірник матеріалів присвячено актуальним питанням експертної діяльності в галузі культури і мистецтва, теорії й історії культури та інформаційним комунікаціям, соціокомунікаційним процесам в бібліотечній й архівній справі, традиціям та сучасним напрямам сценічного й аудіовізуального, а також музичного мистецтва. Висвітлено теоретико-практичний міжкультурний потенціал соціокультурної послуги, практики дизайну і реклами, аналізовано стан, проблеми і перспективи хореографічної культури у державотворчому процесі.

Рекомендовано науковим співробітникам, працівникам бібліотек, викладачам і студентам закладів вищої освіти та широкому колу читачів.

Редакційна колегія:

Телячий Юрій Васильович, доктор історичних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи НАКККіМ

Степаненко Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків НАКККіМ

Члени редакційної колегії:

Андрешук Борис Павлович, доктор політичних наук, професор, директор Інституту дизайну та реклами НАКККіМ

Дичковський Степан Іванович, доктор культурології, доцент, директор Інституту практичної культурології та арт-менеджменту НАКККіМ

Кулиняк Михайло Андрійович, кандидат мистецтвознавства, доцент, директор Інституту сучасного мистецтва НАКККіМ

Овчарук Ольга Володимирівна, доктор культурології, професор, в.о. завідувача кафедри культурології та міжкультурних комунікацій НАКККіМ

Герчанівська Поліна Евальдівна, доктор культурології, професор кафедри культурології та міжкультурних комунікацій НАКККіМ

Копієвська Ольга Рафаїлівна, доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України, завідувачка кафедри арт-менеджменту та івент-технологій НАКККіМ

Хоролець Лариса Іванівна, професор, народна артистка України, завідувачка кафедри режисури та акторської майстерності НАКККіМ

Корисько Наталія Михайлівна, доцент, заслужений працівник культури України, заступник завідувача кафедри хореографії НАКККіМ

Бобул Іван Васильович, народний артист України, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ

Денисюк Жанна Захарівна, доктор культурології, завідувачка відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності НАКККіМ

Кравченко Анастасія Ігорівна, доктор мистецтвознавства, завідувачка відділу аспірантури та докторантури НАКККіМ

Стронська Наталія Тарасівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій НАКККіМ, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НАКККіМ

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(протокол № 4 від 26 жовтня 2021 року)*

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ

Берест Павло Михайлович, аспірант НАКККіМ

ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТІ

Історико-культурні пам'ятки, їх сучасний стан та відношення до їх збереження державних органів і суспільства, розвиток (чи занепад) туристичних дестинацій, стан супутньої інфраструктури навколо туристичних об'єктів – все це говорить про рівень розвитку відповідного регіону чи країни не менше ніж наявний рівень освіти чи показники ВВП на душу населення. Світовий досвід доводить, що ефективно залучення знакових туристичних дестинацій до глобальних соціокультурних процесів призводить не лише до розвитку економіки, а й також до збереження культурної пам'яті та формування сталого розвитку суспільства. Ті ж суспільства, що не беруть свої історико-культурні пам'ятки, або ті регіони, де в силу історичних чи політичних обставин вони були знищені – втрачають не лише значну частину своєї культурної пам'яті, зазнають ерозії культурної самобутності, але й також втрачають орієнтири для подальшого розвитку, і як наслідок перебувають під впливом або домінуванням чужих (а часто й ворожих) культур, економік, політик.

Увага науковців до питань історичної і культурної пам'яті та дослідження питань становлення і розвитку туризму хоча і є різноплановими й здебільшого такими, що не пересікаються між собою, в той же час вони мають як спільні корені, так й однаково спрямований рух на пізнання різноманітних складових соціокультурних взаємозв'язків, тенденцій та шляхів розвитку.

Наукові дослідження різноманітних аспектів туризму з позицій культурологічних, філософських та інших дотичних до них підходів, що розглядають туризм як складову суспільного та особистого розвитку здійснювали в своїх працях А. Данелюк, С. Дичковський, Е. Кохен, М. Мельничук, Д. Пірс, В. Сіверс, С. Соляник та інші. З окреслених позицій і слід розглядати питання культурології та розвитку туризму в цілому, а також питання культурної пам'яті й розвитку туристичних дестинацій зокрема, як такі, що потребують додаткового осмислення та дослідження їх взаємозв'язків та взаємовпливів. Отримані знання у підсумку стають підґрунтям матеріальної і духовної активності людини. Вони допомагають індивіду та суспільству в цілому усвідомити своє місце у світі, а також сформувати своє ставлення до навколишньої дійсності та самого себе. В той же час знання є тільки передумовою людської духовності. Щоб мати реальний вплив на життєдіяльність особи та суспільства, вони повинні трансформуватися у світоглядні та моральні принципи й цінності, смислові орієнтири [2].

Якщо розглядати сукупність внутрішніх і зовнішніх факторів, що призводять, у підсумку, до вибору туристом місця наступної мандрівки чи туристичної дестинації, яку він вирішить відвідати, то основними рушіями є як внутрішні бажання і потреби, що він їх хоче задовільнити, так і зовнішні фактори: наявність тих чи інших пропозицій, образ та імідж, який закріпився за конкретними туристичними дестинаціями, наскільки вони відповідають внутрішнім запитами мандрівника. В той же час, наше знання культура та історії пов'язане з тими місцями, в яких вона проявлена, що перетворює туристичні дестинації у важливий предмет культурно-історичних досліджень [1].

У зв'язку з цим, формування туристичних дестинацій як соціокультурного та інформаційного продукту, привабливого для туристів, є важливим завданням державної культурної та туристичної політики, що повинна розглядатись і вирішуватись як комплексний, взаємозв'язаний процес, на основі якого формується сприйняття й усвідомлення споживача туристичних послуг, а також його рішення щодо привабливості (чи непривабливості) туристичної дестинації та приймається рішення щодо її відвідання.

У «Глобальному етичному кодексі туризму» Всесвітньої туристичної організації, що ратифікований багатьма державами світу, в тому числі й Україною, як частина національного законодавства, підкреслено, що професіонали сфери туризму «в тій мірі, в яких це від них залежить, повинні сприяти культурному і духовному вдосконаленню туристів» [3]. Тому менеджменту туристичними дестинаціями, як і відповідним державним та місцевим органам, відповідальним за розвиток туристичної галузі, важливо акцентувати зусилля на формування потрібних культурно-інформаційних меседжів, їх донесення до потенційних туристів та налагодження комплексної культурно-орієнтованої комунікації. А оскільки культура та її складові закріплені у символічних формах, які надаються кожному поколінню в уже готовому вигляді, то, таким чином, формуються надіндивідуальна логіка культури, а також культурна пам'ять, які визначають думки, почуття та

рішення великої групи людей. Саме культура творить людину, а людина через культуру відкриває та змінює світ та саму себе [5].

На жаль, ті державні програми, які зараз реалізуються, а, тим більше, ті поведінкові патерни, які формуються під впливом існуючого інформаційного поля, не в повній мірі враховують здобутки багатовікової української культури для розвитку туристичної галузі та становлення привабливих, для іноземного й вітчизняного мандрівника, туристичних дестинацій. Між тим, при продуманому, правильному підході такі туристичні дестинації можуть стати вагомим чинником як економічного так і культурного розвитку суспільства та держави. Відповідно, існує нагальна потреба в удосконаленні туристичної, культурної, інформаційної, просвітницької державної політики та формування її, як спільного комплексу програм, дій і заходів, що дозволять запропонувати високоякісні туристичні продукти та сприятимуть збереженню пам'яток і культурної пам'яті. Адже важливими складовими туристичної діяльності є не тільки економічна і комерційна спрямованість, а культурна, соціальна, духовна, що проявляється в збереженні й реставрації пам'яток історії та культури, природоохоронних заходах, розвитку матеріально-технічної бази, освітньої, культурологічної, виховної діяльності, що свідчить про гуманістичну спрямованість туризму [4].

При цьому слід підкреслити, що успішний розвиток туризму неможливий без якісної, загальноохоплюючої та всепроникаючої інформаційної складової. Для популяризації туристичних дестинацій потрібно враховувати та формувати потреби споживачів, а тому числі? за допомогою всіх інформаційних ресурсів. У підсумку ж розвиток туристичних дестинацій як складових туристичного, соціокультурного та інформаційного простору дає багато переваг одночасно для економічної, соціальної та культурної сфер життєдіяльності суспільства.

Таким чином, інтегрування зусиль туризму, культурології, соціології та інших гуманітарних й економічних дисциплін і галузей для розробки та реалізації комплексної програми з відродження й розвитку туристичних дестинацій дозволить не лише зберегти історичну і культурну пам'ять, але й виявити напрямки для подальшого соціокультурного та економічного розвитку, створить міцний фундамент для успішної державної культурної, соціальної та економічної політики.

Література:

1. Ассман А. Пам'ять міста, пер з нім. Оксани Магійчук. Питання літературознавства. 2015. №92. С.7–25.
2. Герчанівська П.Е. Самоідентифікація людини у сучасних соціокультурних реаліях. *Культура народів Причорномор'я*. Сімферополь, 2013. № 263. С. 166–119.
3. Глобальний етичний кодекс туризму Всесвітня туристична організація. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/983_001
4. Дичковський С.І. Інституціоналізація туризму в умовах глобальних соціокультурних процесів. *Культура і сучасність*. Київ, 2020. №2. С.17–27.
5. Овчарук О.В. Людина як концепт культурології у вимірах парадигмального підходу. *Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія*. Чернівці, 2016. № 3 (7). С. 75–83.

Бондар Ігор Віталійович, аспірант

Київського національного університету культури і мистецтв

ІНФОРМАЦІЙНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Інформаційне суспільство генерує нові формати духовного розвитку людства оформлені у відповідні запити на інформаційний продукт. Цифровізація проявляється створенням нових сегментів соціальної взаємодії, розвитком інформаційних баз й ускладненням зв'язків між їх частинами. У цих інформаційних потоках передбачається здійснення заходів щодо впровадження відповідних стимулів для цифровізації соціально-комунікаційної діяльності інформаційних установ України, суспільної та соціальної сфер, усвідомлення наявних викликів та інструментів розвитку цифрової інфраструктури [1].

Обмін інформацією є необхідним для будь-якої функції управління (планування, мотивація, контроль). Він є важливою умовою прийняття обумовлених рішень, відіграє важливу роль у міжособистісних відносинах, формуванні іміджу установи. Комунікації в інформаційній установі – багаторівнева система, до якої входять: складові установи, а також зовнішнє оточення.

Відповідно до вищезазначеного класифікують і види комунікацій:

– зовнішні комунікації. Це обмін інформацією між установою і її зовнішнім середовищем (споживачі, конкуренти, органи державного регулювання, суспільна думка тощо). Слід виокремити,

ЗМІСТ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ

<i>Берест П. М.</i>	Туристичні дестинації як чинник збереження культурної пам'яті3
<i>Бондар І. В.</i>	Інформаційні установи України: соціально-комунікаційний аспект4
<i>Дорошенко Т. С.</i>	Феномен тілесності у віддзеркаленні культури6
<i>Жаворонков М. М.</i>	Ігровий процес «ілюзійнізму» в соціокультурному просторі України7
<i>Зайцев О. Д.</i>	Роль театру художника Емми Зайцевої у збереженні й відтворенні закарпатського народного костюму у ХХІ столітті8
<i>Каблова Т. Б., Тетеря В. М.</i>	Телевізійні змагальні шоу: комунікаційний вимір 10
<i>Карпенко Д. В.</i>	Функції хореографічного мистецтва 11
<i>Кацевич О. В.</i>	Взаємозв'язок етнічної ментальності та ландшафтного середовища12
<i>Киричок І. Г.</i>	Деконструкція гендерних стереотипів на прикладі творчості Т. Г. Шевченка13
<i>Кондрашова Н. В.</i>	Міжкультурні комунікації у вимірі сучасної культурології: семіотичні моделі модерної синхронії та постмодерної діахронії15
<i>Кушнір О.</i>	Розвиток суспільства в інформаційному просторі16
<i>Кущик І. В.</i>	Мода як інструмент формування ідентичності18
<i>Лавренюк С. В.</i>	До питання художньої комунікації в діяльності продюсера18
<i>Мазуренко К. І.</i>	Мала культурна столиця як комунікативний простір19
<i>Мельник В. О.</i>	Український кіногенезис 1920-1960 рр. у контексті проблеми феномену пам'яті21
<i>Осадча Л. В.</i>	Дружба як соціокультурний феномен23
<i>Пирогова Н. В.</i>	Пам'ятники та вуличні скульптури в діалозі культур сучасного Києва24
<i>Полешук Р. А.</i>	До питання філософського аналізу концепції культурної творчості О. Довженка25
<i>Поляруш Є. В.</i>	Основні цілі розвитку культури: демократизація27
<i>Ржечицька С. А.</i>	Соціальні мережі як засіб комунікації закладів вищої освіти28
<i>Сапожнік О. В.</i>	Ідеї ісихазму в церковних піснеспівах українського православ'я29
<i>Сенько Т. В.</i>	Креативний хаб в системі сучасних культурних індустрій31
<i>Совгира Т. І.</i>	Технологія як визначальний чинник колективного характеру художньої творчості32
<i>Чуприна Ю. В.</i>	Явище війни у міждисциплінарному дискурсі: культурологічний аспект33

<i>Шейновська Т.</i>	Особливості діяльності та впорядкування бібліотечних установ міста	34
<i>Діденко Н.</i>	До питання про рекреативну функцію масової культури.....	36

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

<i>Аветисян Л.</i>	Важливість крос-культурної комунікації в сучасному світі.....	38
<i>Воротнюк О. С.</i>	Виконавське мистецтво як феномен культурної інтеграції та міжнародного обміну	39
<i>Гранат Є.</i>	Особистісно орієнтований підхід в арт-менеджменті: щодо змісту поняття	40
<i>Доманська А.</i>	Особливості модернізації клубних закладів	42
<i>Діноаге Л. І.</i>	Вплив клубних установ на забезпечення культурних потреб людини (на прикладі будинку культури Жмеринської міської ради)	43
<i>Дудік В. В.</i>	Принципи децентралізації у сфері культури	45
<i>Жернова К. А.</i>	Роль проектної діяльності в соціокультурному менеджменті	47
<i>Зайчук В. О.</i>	Стратегія культури дозвілля дошкільнят крізь призму еко-студій раннього розвитку	48
<i>Захарчук І. В.</i>	Середньовічне місто: історико-архітектурна реконструкція за пам'ятками Бушанського заповідника	51
<i>Іванікіна С. Н.</i>	Карантинні розваги українців: тенденції та можливості	52
<i>Копитова О.</i>	Основні напрями соціокультурного співробітництва бібліотек в Україні	55
<i>Лукашук Т.</i>	Бренд менеджмент як інструмент просування дизайнерського продукту	56
<i>Максименко О. С.</i>	Сучасний стан справ та актуальні проблеми у сфері управління центрами культурних послуг	57
<i>Нестерович О.</i>	Школа мистецтв як середовище діахронічної комунікації культурної спадщини та проживання теперішнього	59
<i>Пірус-Бершадська І.</i>	Потенціал мистецтва в творчому розвитку підлітків.....	60
<i>Плюта О. П.</i>	Корпоративна (організаційна) культура як управління цінностями	62
<i>Познякова Т. В.</i>	Теоретичні основи сутності та значення інноваційної стратегії в менеджменті організації	63
<i>Проценко О.</i>	Посилення ролі етнокультурної спадщини у розвитку туристичного потенціалу українських регіонів	64
<i>Руда Д. М.</i>	Організація концертно-гастрольної діяльності музичних колективів	65
<i>Сірий О.</i>	Формування творчих здібностей учнів музичних шкіл засобами музичного фольклору	67
<i>Свирид І. Є.</i>	Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності для галузі культури і мистецтв (з досвіду роботи Фахового коледжу культури і мистецтв м. Калуш)	68

<i>Сидоренко Є. А.</i>	Історичні аспекти розвитку івентів	70
<i>Соколовський М. А.</i>	Класифікаційна характеристика культурно-просвітницького продукту телерадіокомпаній	72
<i>Столяр Т. В.</i>	До питання про становлення та розвитку клубних традицій (на прикладі КЗ «Центр культури та дозвілля» с. Муровані Курилівці)	73
<i>Федосенко К. М.</i>	Відеокліп як чинник розвитку музичної індустрії	75
<i>Франчук А.</i>	Концептуальне бачення іміджевої траєкторії Комунального позашкільного навчального закладу Хмільницька школа мистецтв	76
<i>Хухлей Л. В.</i>	Брендинг: до проблеми визначення	77
<i>Шумейко Л. М.</i>	Специфіка менеджменту фестивалів академічної музики	79
<i>Юрчишина І. А.</i>	Початкова музична освіта в контексті сучасних соціокультурних перетворень (на прикладі Вінниччини)	81
<i>Яцків-Бондаренко І. В.</i>	До теоретичного осмислення виховних принципів дозвілля	83

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

<i>Акімов Д. І.</i>	Маркетинг мистецтва: пошук ринкових технологій	85
<i>Кізіма Ю. В.</i>	Ілюстрації Артура Кампфа до першої частини «Фауста» Гете з колекції Музею Ханенків	86
<i>Лимар Г. М.</i>	Український авангард у містецькознавчому дискурсі	87
<i>Лисун Я. Я.</i>	Механізми ілюзіонізму у монументальному живописі Андреа Поццо. Розписи склепіння церкви Сант-Іньяціо в Римі	90
<i>Мазур Б. М.</i>	Образотворче мистецтво як комунікаційна система	92
<i>Монсевич В. В.</i>	М. Іванов та Ю. Балановський – представники київської школи батального живопису ХХ століття.....	93
<i>Скорик І. Г.</i>	Смислові контексти феномену моди	94
<i>Тарасенко Ю. М.</i>	Лекторій в контексті мистецтвознавчих практик	95
<i>Чумаченко О. П.</i>	Комп'ютерна графіка у мобільних додатках як засіб формування візуального контенту в соціальних мережах	97
<i>Шушпан Г. Г.</i>	Фрагменти втрачених срібних царських врат головного іконостасу успенського собору киево-печерської лаври в колекції дорогоцінного металу національного заповідника «києво-печерська лавра»	98
<i>Ясенєв О. П.</i>	Художній простір у образотворчому мистецтві	99

СЦЕНІЧНЕ ТА АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

<i>Волошина А. Г.</i>	Становлення і розвиток музично-сценічних форм на теренах театральної культури США	100
<i>Кратко Ю. В.</i>	Функціонування інтерактивного театру в постмодерному культурно-мистецькому просторі	102

<i>Марійко А. В.</i>	Режисерська творчість в контексті сучасного видовищного виробництва	104
<i>Погребняк Г. П.</i>	Ідеал людини в інтерпретації режисера-автора	106
<i>Штефюк В. Д.</i>	Шляхи впровадження інтеркультурного акторського тренінгу в сучасну вітчизняну театральну школу	107

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

<i>Аксютіна В. В.</i>	Балетна музика у довідковій літературі	110
<i>Антипенко Ю. Ю.</i>	Роль любовної тематики в сучасній естрадній музиці	111
<i>Добривечер А. Д.</i>	Витоки лаунж-стилю в масовому музичному мистецтві	112
<i>Залевська О. Г.</i>	Стильові риси літургійних творів Катерини Кучерявій	113
<i>Зосім О. Л.</i>	«Історія української музики» в світлі сучасних історичних та музикологічних студій.....	115
<i>Кінжібала Д. С.</i>	Любовна лірика в сучасній українській популярній музиці	117
<i>Ковнєва Ю. Ю.</i>	Концепт любові в пісенній творчості	118
<i>Комерженко В. Д.</i>	Українські концептуальні альбоми 1970-х років	119
<i>Куцевол І. О.</i>	Медитативність у музичному мистецтві: до визначення поняття	120
<i>Куц В. В.</i>	Камерно-вокальні твори Івана Карабиця в українському культурно-мистецькому просторі ХХІ століття	121
<i>Лукава Д. В.</i>	Українське оперне мистецтво: Анатоль Вахнянин	122
<i>Ляшенко В. В.</i>	Історія виникнення жанру пісні в музичному мистецтві	123
<i>Малюкова Н. В.</i>	Рецепція бродвейського мюзиклу в Україні	124
<i>Михайлов О. Є.</i>	Віолончельний концерт у творчості слов'янських композиторів: зіркові імена та проблеми вивчення жанру	125
<i>Могилевська Н. О.</i>	Індивідуальний стиль виконавця крізь призму його світогляду: інтерпретація	126
<i>Падалко В. О.</i>	Музично-поетичне переосмислення літературної спадщини майстрів українського слова у творчості дуету «Сестри Тельнюк»	127
<i>Пашкова С. М.</i>	Роль педагога у формуванні і становленні юних співаків у ДМШ.....	128
<i>Подунай Я. А.</i>	Розвиток української пісенної естради у 1990-х роках	130
<i>Рижкова І. В.</i>	Розвиток естрадної пісні на Волині	131
<i>Стрельчик Ю. М.</i>	Оперна арія: довершена вокальна композиція як елемент музично-драматичного твору	133
<i>Табуліна О. Б.</i>	Прем'єрне виконання в Україні серенати Й. А. Хассе «Марк Антоній та Клеопатра» в світлі популяризації барокової музики	134
<i>Ягова О. М.</i>	Особливості стилю трип-хоп у вокальних композиціях	135

ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО

<i>Савчин Л. М.</i>	Традиції етнокультури в танцювальному мистецтві137
---------------------	--

ДИЗАЙН

<i>Богословська Ю. В.</i>	Актуальність дизайну упаковки товару у формуванні іміджу бренду139
<i>Касаткіна І. А.</i>	Формування нової людини у 20-х роках ХХ століття140
<i>Кисельова К. О., Безугла А. І.</i>	Sustainability, як основний тренд сучасної моди141
<i>Попова О. В.</i>	Сценічний дизайн як просторове середовище вистави: дефініція поняття.....143
<i>Походенко К. Р.</i>	Сталий дизайн одягу як предмет наукових досліджень у публікаціях іноземних авторів144

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ВИКЛИКІВ

<i>Шевченко Н. О.</i>	Роль культурного сектору у посиленні інформаційної безпеки України.....146
-----------------------	---

Наукове видання

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР

Матеріали V міжнародної наукової конференції
молодих вчених, аспірантів та магістрів

Редактори: Ж.З. Денисюк, А. С. Терещенко
Верстка та макетування: А. С. Терещенко

Підп. до друку 27.10.2021. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Папір друк. апарат. Друк офсетний. Обл.-видав. арк..17,09
Умов. друк. арк. 15,03. Зам. . Тираж 100.

Видавець і виготовлювач
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи

ДК № 3953 від 12.01.2011.